

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ISLOHOTLARI VA KORXONALARNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYAGA O'TISH JARAYONLARI

Axrorov K.T, Ismatullayev Sh,Sh, Nurmuratov A.S

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi magistrantlari

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekistondagi raqamli transformatsiya imkoniyatlarini rivojlantirish istiqloqlari bayon etilgan. Bunda asosiy urg'u raqamli transformatsiya jarayonining xorijiy tajribalari, uning iqtisodiyotda tutgan o'rni, afzallik va kamchiliklari hamda yechimlariga qaratilgan. Mualliflarning birinchi tahliliy ishi bo'lishiga qaramay mazkur maqolada xulosa va takliflar shakllantirilgan.*

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, elektron savdo, internet, innovatsiya, sun'iy intellekt, IoT (Internet of things).*

Bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda raqamli transformatsiya taraqqiyotni harakatlantiruvchi kuchga aylandi. Uning ta'siri, foydalari, kamchiliklari va ijtimoiy amaliyotlar va ishchi kuchiga ta'sirini tushunish uchun olimlar va mutaxassislar tomonidan keng qamrovli tadqiqotlar olib borildi. Amerikalik iqtisodchi George Westerman ushbu atamaga quyidagicha ta'rif bergan –“ Raqamli transformatsiya (DT) — Korxonalar samaradorligini yoki imkoniyatlarini tubdan yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanishdir”. Ushbu izoh tadqiqotning asosiy maqsadini oydinlashtiradi, ya'ni Yurtimizdagi raqamli transformatsiyaga qaratilgan islohotlar, ishlab chiqarish korxonalarining raqamli transformatsiya jarayonini samarali o'tkazish mexanizmini o'rganish hisoblanadi. O'zbekiston, ulkan salohiyatga ega mamlakat uchun raqamli transformatsiyani qabul qilish shunchaki imkoniyat emas; bu zaruradir. Raqamli transformatsiya keng ma'noda raqamli texnologiyalardan foydalanish asosida ijtimoiy- iqtisodiy jarayonlarning sifat jihatidan yangi darajasiga o'tish jarayoni sifatida talqin etiladi. Raqamli transformatsiya ob'yektlari sifatida raqamli texnologiyalardan foydalanish asosida yaratilgan mahsulotlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq jarayonlar, faoliyati raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan odamlar va tizimlar alohida o'rin egallaydi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasida qayd etilganidek, O'zbekiston raqamli transformatsiyaning ulkan yo'liga o'tdi. Ushbu keng qamrovli yo'l xaritasi raqamli texnologiyalarni davlat xizmatlaridan tortib, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasigacha hayotning barcha jabhalariga integratsiyalashga qaratilgan. Strategiya mustahkam raqamli infratuzilmani rivojlantirish, fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish, raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalar amalga oshirildi

Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi "Raqamli Toshkent" kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.

Respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida 2020 — 2022-yillarda hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish doirasida aholi punktlarini Internet tarmog'iga ulash darajasi, shu jumladan keng polosali ulanish portlarini 2,5 milliongacha ko'paytirish, 20 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish orqali 78 foizdan 95 foizga yetkazildi, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar joriy etildi. Raqamli transformatsiyaning yana bir muhim omili inson kapitalini rivojlantirishdir. O'zbekiston raqamli tashabbuslarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun malakali va raqamli savodxonlikka ega ishchi kuchi muhim ekanligini tan oladi. Xususan bu borasida 587 ming nafar kishini, shu jumladan "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida 500 ming nafar yoshlarni qamrab olish orqali kompyuter dasturlash asoslariga o'qitish tashkillashtirildi. Bu kabi islohotlar korxonalarda Raqamli transformatsiya jarayonining tezlashishiga yo'l ochib berdi. Korxonalarni raqamli transformatsiyalashdan asosiy maqsad, uning raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlashdan iborat. Raqamli transformatsiya korxonaning deyarli barcha jihatlariga ta'sir ko'rsatadigan murakkab tizim hisoblanadi.

Izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda xorijiy mamlakatlarda korxonalarining raqamli transformatsiyaning 1.0 modelidan 2.0 modeliga o'tishi tendensiyasi kuzatilmoqda. Bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar, mobillik va ijtimoiy tarmoq texnologiyalari kabilarni o'z ichiga olgan 1.0 raqamli transformatsiya davri, endilikda, sun'iy intellekt, IoT (Internet of things) va blokcheyn kabi yangi texnologiyalar davri bo'lgan 2.0 raqamli transformatsiyaga o'tib bormoqda. 2.0 raqamli transformatsiya uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, bunda korxonalar quyidagi bosqichlardan o'tadi:

sinov bosqichi;

mahalliy kengayish bosqichi;

ommalashtirish bosqichi;

operatsiyalarni boshqarish bosqichi;

optimallashtirish va innovatsiya bosqichi.

Raqamli transformatsiyani boshlagan korxonalarining 70 foizdan ortig'i hozirda "mahalliy kengayish" va "ommalashtirish" bosqichida, faqat 3,9 foiz korxonalargina "optimallashtirish va innovatsiya" bosqichiga yetdi. Tajribalar ko'rsatishicha, yirik korxonalarni to'liq raqamlashtirishga erishish uchun kamida 10 yil kerak bo'lar ekan. Dunyoning eng yirik korxonalari Raqamli

marketing, ijtimoiy tarmoqlar, SEO va SEM kabi usullarni qo'llash orqali brendni kengaytirish va yangi mijozlar jalb qilish, E-commerce platformalarini yaratish va mobil ilovalar ishlab chiqish ustida samarali tizim bo'yicha ildamlab bormoqda .Bizning fikrimizcha O'zbekistondagi korxonalarda avvalambor CRM (Customer Relationship Management) tizimlari va mijozlar bilan raqamli aloqalar o'rnatish orqali, ularning ehtiyojlarini aniq tushunish va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish raqamli transformatsiya jarayonlari uchun debocha qadam bo'lib turibdi . Ayniqsa Raqamli jarayonlarni amalga oshirishda, kiberxavfsizlikni oshirish va ma'lumotlarni himoya qilish uchun xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish, ma'lumotlarni shifrlash, xavfsiz serverlar va foydalanuvchi autentifikatsiyasilash korxonalar oldida turgan vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa: O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari yuqori darajada rivojlanmoqda. Raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat va biznesni raqamlashtirish orqali mamlakatning iqtisodiyoti yanada raqobatbardosh va samarali bo'lib, xalqaro bozorda o'z o'rnini mustahkamlashga imkoniyat yaratmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, kiberxavfsizlik, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va ta'lim sohasidagi islohotlar muhim o'rin tutadi. Korxonalarda raqamli transformatsiya biznes jarayonlarini modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish, mijozlar bilan yaxshiroq aloqalar o'rnatish, va raqamli texnologiyalarni optimallashtirishga qaratilgan keng qamrovli jarayondir. Buning uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, xodimlarni tayyorlash va xavfsizlikni ta'minlash juda muhimdir.

Korxonalarda raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun quyidagi takliflarni kiritish mumkin:

Biznes jarayonlarini yaxshilash, samaradorlikni oshirish, mijozlar bilan aloqalarni kuchaytirish va yangi bozorlarni zabt etish kabi maqsadlarni ilgari surish kerak

Yangi texnologiyalarni qo'llash uchun mavjud IT infratuzilmasini yangilash zarur. Korxonalar hisobotlari uchun barcha jarayonlarini bulutli xizmatlar (cloud computing), tezkor ma'lumotlar saqlash tizimlarini yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi

Ishlab chiqarish va boshqa biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, xatoliklarni kamaytirish va ish faoliyatini tezlashtirish uchun robotizatsiya (RPA) va sun'iy intellektdan foydalanish.

Katta ma'lumotlar (big data) va analitika yordamida biznesning holatini kuzatib borish va to'g'ri qarorlar qabul qilishni optimallashtirish. Bu orqali mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish mumkin

Raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar, SEO va SEM kabi usullarni qo'llash orqali brendni kengaytirish va yangi mijozlar jalb qilish. E-commerce platformalarini yaratish va mobil ilovalar ishlab chiqish ham muhimdir.

Xodimlarni raqamli transformatsiyaga tayyorlash va ularni kerakli texnologiyalarni o'rganishga rag'batlantirish. Bu treninglar va seminarlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Korxonalarda raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bu takliflarning har biri o'z vaqtida va to'g'ri bajarilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi.
<https://kun.uz/uz/99444746>.
2. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent sh., 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli.
<https://lex.uz/docs/3564970>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son (Raqamli O‘zbekiston -2030 “strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida)
4. Semyonov, Alexandr, et al. "Digital Health Information Systems in the Member States of the Commonwealth of Independent States: Status and Prospects." Digital 3.3 (2023): 189-199.
5. Saidaxmedova D.S. O‘zbekistonda raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 03 Issue: 03 | Mar – 2023
6. Saidbaxromovna, Saidaxmedova Dilafruz, and Xoshimova Muhabbat. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BOSHQARISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR." International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 124.
7. TDIU, “Innovatsion ta‘lim” kafedrası, “raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta‘limning transformatsiyasi” respublika ilmiy-amaliy anjumanining ilmiy maqolalar va ma‘ruza tezislari to‘plami, 2022 yil 18 noyabr
8. Qudbiyev, Nodir Tohirovich. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o‘tish dolzarbligi - Relevance of the transition to international financial accounting standards. SJ international journal of theoretical and practical research, 1(2), 64. 2021
9. Westerman, G., Calmejane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., McAfee, A. 2011. Digital transformation: a roadmap for billion-dollar organizations. In: MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, pp. 1–68.
10. Шамина, Е. В. Перспективы внедрения автоматизированных технологий в бухгалтерский учет / Е. В. Шамина, А. А. Филимонов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. — 2018. — № 2 (38). — С. 122.